

**O'zbekistonda aholi daromadlarining shakllanish manbalari va o'zgarish
dinamikasining xususiyatlari**

Djurayeva Iroda Bahrom qizi

O'zbekinvest Hayot SK menejer assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholi daromadlari, ularning tarkibi, olinish manbalari, shaxsiy daromadlar ularning tarkibi, olinish manbalari, aholi jon boshiga nisbatan nominal daromadning o'zgarish dinamikasi, mamlakatda aholi daromadlarini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

**Источники формирования доходов населения и особенности динамики
их изменения в Узбекистане**

Аннотация: Доходы населения, их состав, источники доходов, личные доходы, их состав, источники доходов, динамика номинальных доходов на душу населения, предложения и рекомендации по увеличению доходов населения в стране.

**Sources of formation of incomes of the population and features of the
dynamics of their change in Uzbekistan**

Annotation: Incomes of the population, their composition, sources of income, personal income, their composition, sources of income, dynamics of nominal income per capita, proposals and recommendations for increasing the income of the population in the country.

Kalit soʻzlari: Daromad, shaxsiy daromad, aholi daromadlari, ehtiyoj, moliyaviy rejalashtirish, transfert toʻlovlar, ish haqi, tabiiy boyliklar, investitsiya, tabiiy boyliklar, tadbirkorlik faoliyati, mehnat, yalpi daromad.

Ключевые слова: Доход, личный доход, доход населения, потребность, финансовое планирование, трансфертные платежи, заработная плата, природные ресурсы, инвестиции, природные ресурсы, предпринимательская деятельность, труд, валовой доход.

Keywords: Income, personal income, household income, need, financial planning, transfer payments, wages, natural resources, investments, natural resources, entrepreneurial activity, labor, gross income.

Aholi daromadlari, ularning tarkibi, olinish manbalari va tabaqalanish darajasi jamiyat ijtimoiy va iqtisodiy farovonligining eng muhimkoʻrsatkichidir. Madomiki, daromadlar insonning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishning asosiy manbayi boʻlib xizmat qilar ekan, aynan daromad kengroq tushunchaboʻlib, aholi turmush darajasining markaziyboʻgʻini, yadrosidir. Daromad deganda nimani tushunish, ularning turlari va asosiy olinish manbalari qandayligini bilish muhimdir.

Shaxsiy daromadlar – bu inson tomonidan pul va natural shaklda olinadigan, ular tomonidan turmushning muayyan darajasini taʼminlash uchun foydalaniladigan mablagʻlar majmuidir[1]. Bu kabi taʼriflar koʻp boʻlib ularning shakllanish manbalariga koʻra quyidagicha izohlash mumkin: Shaxsiy daromadlar – fuqarolarning mehnat faoliyatida ishtiroki, ishlab chiqarish va boshqa boyliklarning istalgan turiga egalik qilish va undan foydalanish, shuningdek, ushbu

davlatning qonuniy hujjatlariga muvofiq ijtimoiy transfertlar to‘lovi qo‘yilgan ijtimoiy guruhlarga tegishlilik bilan bog‘liq barcha pul va tabiiy tushumlar yig‘indisidir. Shuningdek, daromadlar ishlab chiqarish omillariga ham bevosita daxldor bo‘lib har biri shlab chiqarish omili shaxsiy daromadlarning muayyan turi bilan bog‘liq. Asosiy ishlab chiqarish omillari quyidagilardir:

- tabiiy boyliklar (yer va tabiiy boyliklar);
- investitsiya boyliklari; – mehnat;
- tadbirkorlik faoliyati.

Har bir sanab o‘tilgan omillarga daromad – renta, foyda, ish haqi, tadbirkorlik daromadining boshlang‘ich shaklini oladi.

Shaxsiy moliyaviy rejalashtirishni kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning uzluksizligi uchun zaruriy shart deb hisoblagan holda, uning doirasida mablag'larni shakllantirish va ulardan foydalanish aholi ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, uning samaradorligi va uzluksizligini ta'minlash vazifasini bajaradi[2].

Mikrodarajada amalga oshirilgan shaxsiy moliyaviy rejalashtirish turli daromadlarga ega bo'lgan fuqarolarning ehtiyojlarini ham hajmi, ham manbalari bo'yicha qoplashni ta'minlaydi. 2022-yil yanvar-iyun holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda aholining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 61,3 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 29,7 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan[3].

1-rasm. Daromad aholi ehtiyojlarini qoplash manbai sifatida[2]

2022-yil yanvar-iyun holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda aholining umumiy daromadlari hajmining o‘shishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 61,3 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 29,7 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan[3].

2022-yilning birinchi choragida O‘zbekiston aholisining real daromadlari o‘shishi 3,3 foizgacha sekinlashdi. Ushbu ko‘rsatkich 2021-yilda 7,7 foizga tengbo‘lgandi. Aholining daromadlar tarkibida pul o‘tkazmalarining ulushi kamaydi. Shu bilan birga, aholi jon boshiga umumiy daromad 3,2 mln so‘mgacha ko‘tarildi[4]. Yanvar-mart oylarida aholining umumiy daromadlari 114,2 trln so‘mga yetdi. Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, o‘shish nominalda 15,9 foizni, real ko‘rsatkichda (inflyatsiyani hisobga olgan holda) 5,4 foizni tashkil etdi. O‘shish sur’ati 2021 yilning birinchi choragidagi xuddi shu ko‘rsatkichlarga — 22,1% va 9,8% nisbatan pasaygan.

2022 yilning ilk uch oyida aholi jon boshiga umumiy daromadlar 3,2 mln so‘mgacha ko‘tarildi. Nominal ko‘rinishda tushumlar 13,6 foizga, real qiymatda 3,3 foizga (iste'mol narxlarini hisobga olgan holda) o‘ydi. Bu ko‘rsatkichlar ham 2021 yilning birinchi choragiga — 19,8% va 7,7% nisbatan kamroq hisoblanadi.

2-rasm. Aholi jon boshiga nisbatan nominal daromad

Toshkent shahrida aholi jon boshiga nisbatan nominal daromadlar 7,71mln so‘mni tashkil qilib, poytaxt uch oy davomida yetakchilikni saqlab qoldi. Keyingi

o‘rinlarda Navoiy viloyati — 5,76 mln so‘m, Toshkent viloyati — 3,77 mln so‘m, Buxoro viloyati — 3,47 mln so‘m qayd etildi. Aholining nominal daromadlari eng past hudud esa Namangan viloyati bo‘ldi — 2,33 mln so‘m.

Muhim jihatlardan biri aholi daromadlari Navoiy (+10,2foiz), Farg‘ona (+9,4 foiz) va Toshkent (+6,5 foiz) viloyatlarida oshdi. Buxoro (-0,6foiz), Surxondaryo (-0,4 foiz) viloyatlari va Qoraqalpog‘istonda (-0,3 foiz) esa aholi daromadlari bir oz kamaydi.

Aholining umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyati (xodimlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar) ulushi 62 foizdan 62,5 foizga oshdi. Mol-mulkdan olingan daromadlar ulushi o‘tgan yilgi 2,7foizga teng bo‘lgan bo‘lsa, joriy yilda 3,1 foizgacha o‘ydi. Transfertlardan olinadigan daromadlar (pul o‘tkazmalari, nafaqalar, pensiyalar, stipendiyalar) ulushi bir vaqtning o‘zida 0,3foizga kamayib, 26,9 foizni tashkil etdi. Ishchilarning daromadlari umumiy daromadning 32,8foizini, yakka tartibdagi tadbirkorlar esa 29,6 foizini tashkil qiladi. Mustaqil ravishda band bo‘lganlarning umumiy daromadlardagi ulushi bo‘yicha Jizzax (44,1%), Buxoro (39,4%), Xorazm (47%), Toshkent viloyati (35,7%) va Surxondaryo (35%) yetakchilik qilmoqda. Xorijdan pul o‘tkazmalarining nominal o‘sishi 8 foizni tashkil etdi, ammo shunga qaramay, ularning umumiy daromadlardagi ulushi 1 foizga kamaydi. Aholining umumiy daromadlarida pul o‘tkazmalarining eng katta ulushi Samarqandda — 22,6foiz (2021 yilda 25,6 foizni tashkil etgan), Farg‘onada — 19,1 foiz (15,9 foiz), Andijonda — 19 foiz (21,2 foiz), Surxondaryoda — 18,5 foiz (21,1%) qayd etildi.

2022 yilning dastlabki uch oyida migrantlar O‘zbekistonga 1,47mlrd dollar jo‘natgan, bu o‘tgan yilga nisbatan 3 foizga ko‘proqdir. Shu bilan birga, asosiy savdo hamkorlardagi iqtisodiy faollikning pasayishi, milliy valyuta kursining

o'zgarishi va migratsion oqimlar joriy yilda transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmining o'tgan yilga nisbatan 18–25 foizga kamayishi ehtimolini yuzaga keltirmoqda, deya qayd etdi Markaziybank.

O'zbekistonda 2021 yilda o'rtacha oylik ish haqi 20 foizga o'sib, 3,2mlns o'mni tashkil qilgandi. 2022-yilning yanvar—mart oylarida o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi o'tgan yillarning mos davri bilan solishtirganda o'zining eng yuqori natijasini qayd etdi — 3,4 million so'm. Bank, sug'urta, lizing va kredit vositachilik faoliyatida eng yuqori o'rtacha ish haqi Toshkent shahrida (10,7 mlnso'm), eng pasti Samarqand viloyatida (5,5 mlnso'm) kuzatilgan.

Sanoat sohasida eng yuqori o'rtacha ish haqi Navoiy viloyatida (7 mlnso'm), eng pasti Jizzax viloyatida — (2,7mlnso'm). Ta'lim sohasida eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi Toshkent shahrida (3,7mlnso'm), eng pasti Qashqadaryo viloyatida (2,2 mlnso'm)ni tashkil etgan. Namangan, Andijon, Toshkent viloyatlarida (2,5mlnso'm) ish haqi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan. Boshqa hududlarda o'rtacha oylik ish haqi nisbatan past. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi Toshkent shahrida (2,9mlnso'm), eng pasti — Qashqadaryo viloyati (1,9 mlnso'm). Respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan past holat olti viloyatda kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://library.samdu.uz/files/95f9b29f5a7c79e370fb41c90494c518_aholi%20daromadlari%20va%20turmush%20sifati%20%20%20.pdf

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Финансы : учебник / Ю. С. Долганова, Н. Ю. Исакова, Н. А. Истомина [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук, доц. Н. Ю. Исаковой ; Мин-во обр. и науки РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 336 с.

3. <https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-tsentrobanke-nazvali-osnovnye-istochniki-doxoda-jiteley-uzbekistana-21291783.html>

4. <https://daryo.uz/2022/04/26/ozbekistonda-2022-yilning-otgan-davrida-ortacha-oylik-ish-haqi-qancha-bolgani-malum-qilindi/>

5. <https://www.economiafinanzas.com/uz/nominal-ish-haqi-real-ish-haqi/>

6. Moliya: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; O'zROliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 268 b.

7. Moliya: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 270 b.